

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

¹Зеневич А.М., ²Пунчик З.В

¹кандидат экономических наук, доцент

²кандидат социологических наук, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11042388>

Аннотация. В статье исследованы требования к кандидатам на позиции в области анализа данных. Рассматривается опыт формирования цифровых компетенций студентов в области анализа данных в Белорусском государственном экономическом университете.

Ключевые слова: цифровизация, интеллектуальный анализ данных, аналитика данных, цифровые компетенции.

EXPERIENCE OF TRAINING SPECIALISTS FOR THE DIGITAL ECONOMY AT THE BELARUSIAN STATE ECONOMIC UNIVERSITY

Annotation. The article examines the requirements for candidates for positions in the field of data analysis. The experience of developing digital competencies of students in the field of data analysis at the Belarusian State Economic University is considered.

Keywords: digitalization, data mining, data analytics, digital competencies.

BELARUSIYA DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETIDA RAQAMLI IQTISODIYOT BO‘YICHA MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH TAJRIBASI

Izoh. Maqolada ma'lumotlarni tahlil qilish sohasidagi lavozimlarga nomzodlarga qo'yiladigan talablar ko'rib chiqiladi. Belarus davlat iqtisodiyot universitetida ma'lumotlarni tahlil qilish sohasida talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish tajribasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sanaripiteitiruv, ma'lymatlar dy kazyin aluu, ma'lymatlar dy talduu, sanaripitik kompetensiyalar.

Цифровизация экономики в настоящее время является одним из приоритетных направлений развития в большинстве стран мира.

Успех процесса цифровизации во многом определяется наличием высококвалифицированных кадров, способных эффективно осуществлять переход к цифровой экономике и в дальнейшем ее совершенствовать, что актуализирует задачу подготовки обладающих соответствующими компетенциями специалистов на всех уровнях образования и, в первую очередь, на уровне подготовки бакалавров для ИТ-сферы, как основной технологической движущей силы цифровизации.

Как правило, первоначальный этап цифровизации в организации ассоциируется с потребностью в модернизации анализа данных и формировании отчетности. При подготовке кадров это означает изучение несколько пересекающихся дисциплин, в том числе статистический анализ, интеллектуальный анализ данных, искусственный интеллект и бизнес-аналитика. Новые методы обработки и анализа данных объективно значительно

сложнее, чем традиционные, реализованные ранее в типичных информационных системах и, помимо владения бизнес-проблематикой, предполагают владение углубленными знаниями в ряде научных дисциплин – прежде всего в математике, информатике и статистике. То есть порог вхождения в логику обработки информации в цифровую эпоху оказывается значительно выше, чем это было ранее. Таким образом, для того чтобы эффективно осуществлять углубленный, интеллектуальный анализ данных, нужны квалифицированные специалисты, обладающие рядом специфических компетенций. Можно выделить следующие области знаний, необходимые для специалистов по аналитике данных:

- информационные технологии. Методы и средства интеллектуального анализа данных (Data Mining) – языки программирования (R, Python и пр.), SQL и SQL-подобные языки для написания запросов, хранилища и витрины данных, а также современные инструменты применения искусственного интеллекта и машинного обучения;

- математика в части теории вероятности, дискретной математики; - статистика в части статистического моделирования;

- бизнес-анализ, включая применение методов анализа бизнес-процессов, проектного менеджмента, управления качеством (IDEF, EPC, BPMN и др.).

Кроме того, желательны прикладные знания и практический опыт, специфичные для предметной области.

На сегодняшний день в Республике Беларусь отсутствует накопленная статистика по требованиям к кандидатам на позиции в области анализа данных. Анализ вакансий, представленных в средствах массовой информации, свидетельствует, что на данном этапе в аналитических подразделениях организаций наиболее востребованы специалисты на следующие должности (таблица) [1].

Таблица – Должности на позиции в области анализа данных

Должность	Краткая характеристика требований к кандидатам
<i>Аналитик данных</i>	Это самый широкий и общепринятый термин используется для обозначения специалистов по аналитике, которые в зависимости от своего профессионального опыта могут заниматься как сбором и подготовкой данных, так и быть высококвалифицированными аналитиками со специализацией в конкретной профессиональной области. Аналитик должен не только обладать математическими знаниями, навыками программиста, но и хорошо понимать бизнес-процессы. Конкретная роль аналитика данных в компании зависит от ее размера, зрелости, области специализации и рынка. Аналитики часто бывают главными экспертами в разных профессиональных областях, таких как: работа с мнением клиентов, программы лояльности, электронный маркетинг, отдельные сегменты фондового рынка и др. В любом случае результат работы аналитика в большинстве случаев будет представлять собой сочетание анализа и отчетов.
<i>Инженеры в области обработки данных и анализа</i>	Это специалисты, которые в первую очередь несут ответственность за сбор, обработку данных и перевод их в формат, удобный для проведения анализа. Они обеспечивают

	предоставление данных для проведения всех видов анализа. Отвечают за аспекты операционной деятельности, такие как скорость обработки информации, масштабирование, пиковые нагрузки и ведение журнала операций. Кроме того, они могут отвечать за разработку инструментов, которые используют аналитики.
<i>Бизнес-аналитики</i>	Эти специалисты обычно выступают связующим звеном между руководством (например, руководителями отделов) и технологическим отделом (например, разработчиками программного обеспечения). Их функции заключаются в улучшении бизнес-процессов или помощи в разработке новых или совершенствовании существующих информационных систем.
<i>Data scientists (специалисты по работе с большими данными).</i>	Этот широкий термин используется для обозначения специалистов в области работы с большими данными, обладающих математическими и статистическими знаниями, обычно с более высоким уровнем математической подготовки, а также развитыми навыками программирования. Они работают в области машинного обучения и искусственного интеллекта, понимают, как работать с данными, чтобы добиться желаемых результатов.
<i>Специалисты по статистике</i>	Это квалифицированные сотрудники с углубленным знанием статистических методов, которые занимаются в компании статистическим моделированием.
<i>Кванты</i>	Это специалисты по количественному анализу, как правило, обладают хорошей математической подготовкой и обычно работают в финансовом секторе, моделируя управление риском и движение фондового рынка со стороны как покупателей, так и продавцов. Квантами, как правило, становятся выпускники с хорошими знаниями в области математики, физики или технические специалисты.
<i>Специалисты по экономическому анализу и финансовые аналитики.</i>	Это специалисты, которые занимаются внутренней финансовой отчетностью, аудиторскими проверками, прогнозированием, анализом эффективности производственной деятельности и др.
<i>Специалисты по визуализации данных</i>	Это специалисты, которые создают инфографику, дашборды и другие графические элементы. Кроме того, они могут заниматься написанием программного кода при помощи JavaScript, CSS и HTML и работать с библиотеками визуализации данных.
<i>Инженеры по качеству данных (Data Quality Engineer).</i>	Их задачи заключаются в проверке и курировании собираемых данных, а также в постоянном улучшении и оптимизации процесса сбора и проверки данных. Необходимо сочетание навыков анализа данных и автоматизированного тестирования.

Примечание: Разработано авторами.

Как видно, требования к компетенциям специалистов, работающих с данными, носят междисциплинарный характер и во многом пересекаются.

Опыт формирования цифровых компетенций студентов в области анализа данных в белорусских вузах только начинает складываться.

В Белорусском государственном экономическом университете при подготовке специалистов на факультете цифровой экономики по специальности 6-05-0311-05 «Экономическая информатика» с переходом на следующее поколение образовательных стандартов формирование цифровых компетенций по работе с данными интегрировано в учебный план специальности подготовки. В процессе реализации учебного плана специальности 6-05-0311-05 «Экономическая информатика» цифровая грамотность, как обязательная компетенция, формируется на 1 курсе при изучении дисциплины «Информационные технологии». Учебным планом также предусмотрено формирование специализированных цифровых компетенций по работе с данными, таких как: уметь применять принципы построения хранилищ данных и использовать типовые методы интеллектуального анализа данных при решении задач повышения эффективности бизнеса; уметь применять популярные платформы бизнес-аналитики (BI-платформы) при решении задач бизнеса, проектировать и разрабатывать информационные панели и витрины данных для пользователей BI-платформ, использовать основные типы встроенной визуализации в специализированных прикладных пакетах бизнес-аналитики; уметь применять теоретические основы алгоритмизации при написании программ на современных языках программирования; уметь использовать средства web-программирования на языках PHP, Java Script, ASP.NET для решения задач организации; уметь применять язык SQL для организации, хранения, обработки и анализа данных в системах управления базами данных Access, MS SQL Server, MySQL Server; уметь использовать современные инструментальные средства для разработки программ на языках программирования высокого уровня для решения комплекса аналитических задач; принимать участие в разработке и внедрении систем искусственного интеллекта в сфере экономики.

Формирование названных компетенций осуществляется путем изучения студентами обязательного компонента современной подготовки в области обработки и анализа данных, включающего следующие дисциплины: язык SQL; бизнес-аналитика; инструментальные системы бизнес-аналитики (Logiom); алгоритмизация и программирование (C++); web-программирование (PHP, Java Script); языки программирования высокого уровня (Python); системы искусственного интеллекта.

Помимо цифровых компетенций в области анализа данных, учебным планом предусмотрено формирование и цифровых компетенций в сопряженных областях: программирования, проектирования информационных систем, управления бизнес-процессами путем изучения таких дисциплин, как: алгоритмизация и программирование; программирование в информационных системах (IC); управление бизнес-процессами (BPM, нотация BPMN, процессная аналитика); корпоративные информационные системы; проектирование экономических информационных систем, системы.

В структуре учебного плана формирование цифровых компетенций представлено как обязательными дисциплинами, так и дисциплинами по выбору, а также элементами проектной и практической работы.

Многие студенты специальности «Экономическая информатика» проходят производственную практику в ИТ-компаниях, специализирующихся на аналитике данных, и, как правило, в дальнейшем связывают свою профессиональную деятельность с этим направлением, а выпускники широко востребованы на рынке ИТ-специалистов. Таким образом, уже сформирован положительный опыт подготовки конкурентоспособных специалистов на рынке труда цифровой экономики.

Литература

1. [Опыт и проблемы подготовки кадров для анализа данных](#) Пунчик З.В., Зеневич А.М. В сборнике: XXIV Вишняковские чтения "Вузовская наука: условия эффективности социально-экономического и культурного развития региона". Материалы международной научной конференции. Отв. редактор Е.Г. Седлецкая. Санкт-Петербург - Бокситогорск, 2021. С. 169-173.